

Departamento de Geociências, Ambiente e Ornamento do Território

Relatório de Estágio da Licenciatura em Geologia

Análise de dados de satélite na prospecção geológica: contribuição da deteção remota na geologia

Gonçalo Vieira Monteiro

2023

Agradecimentos

Em primeiro lugar quero agradecer à minha orientadora Professora Joana Cardoso Fernandes, que não podia ter sido mais prestável, por fazer tudo o que estava ao seu alcance para nos proporcionar a melhor aprendizagem possível.

Agradecer também ao meu colega Gonçalo Rodrigues por me ter ajudado quando eu precisei e pelas noitadas no DCC que passamos.

Agradecer aos meus pais por terem tolerado cada vez que eu chegava muitas vezes de madrugada cansado e maldisposto.

Por último, mas não menos importante, agradecer aos meus amigos que fizeram com que a faculdade não fosse só tirar um curso, foram e vão continuar a ser os melhores anos da minha vida, obrigado por todos os momentos.

Resumo

Este relatório representa uma síntese do trabalho desenvolvido ao longo do segundo semestre do terceiro ano de licenciatura e pode ser resumido da seguinte forma. Enquadramento geológico: A *Sierra del Aramo*, localizada na região norte de Espanha, é uma cordilheira com uma imensa diversidade geológica. Composta por rochas sedimentares e intrusões ígneas, essa região abriga recursos minerais, incluindo carvão, desempenhando um papel significativo na economia local. Ao longo dos anos, a formação da *Sierra del Aramo* durante o Paleozoico e a ação dos agentes erosivos foram moldando a paisagem, resultando em vales profundos e picos escarpados. Material e métodos: Durante o estágio realizado, foram utilizados diversos materiais e métodos de trabalho para realizar análises e obter informações abrangentes sobre a região. Destacam-se o programa SNAP (SeNtinel Applications Platform), o aparelho de XRF (X-Ray Fluorescence) e o espectroradiômetro. Essas ferramentas permitiram a análise química de materiais, a medição da radiação e o processamento de dados provenientes das missões do programa Sentinel. O programa SNAP foi utilizado como principal recurso de análise. Para complementar as informações obtidas pelo SNAP, foram realizadas análises laboratoriais em amostras litológicas, utilizando o aparelho de XRF. Esse instrumento permitiu a determinação das concentrações de elementos químicos presentes. Além disso, as medições realizadas pelo espectroradiômetro foram essenciais para a identificação dos minerais presentes nas amostras estudadas. Ao combinar os resultados obtidos pelo SNAP, XRF e espectroradiômetro, foi possível obter uma compreensão mais completa da composição mineral e da geologia da *Sierra del Aramo*. Além dos programas já mencionados, outros softwares como JASP e o SpectraGryph foram utilizados como complementos, auxiliando na análise estatística e interpretação dos dados.

Palavras-Chave

Prospecção por satélite, *Sierra del Aramo*, Medições, Análise

Índice

Agradecimentos	3
Resumo	4
Palavras-Chave.....	4
Lista de Figuras.....	6
Introdução	7
Enquadramento Geológico.....	8
Material e métodos.....	12
Resultados e discussão	15
Conclusões.....	30
Referências	31

Lista de Figuras

Figura 1 – Sierra del Aramo	7
Figura 2 - Carta geológica Sierra del Aramo	9
Figura 3 - Perfil Geológico A-A' indicado na Fig.2.....	10
Figura 4 - Imagem de satélite Sierra del Aramo (Google Earth).....	11
Figura 5 - SNAP (SeNtinel Applications Platform)	13
Figura 6 - Espetroradiômetro	14
Figura 7 - Aparelho de XRF	14
Figura 8 - Cores naturais: R-B4, G-B3, B2	16
Figura 9 - B12/B5.....	16
Figura 10 - B11/B6 (absorption).....	17
Figura 11 - B6/B7 (absorption).....	17
Figura 12 - B4/B12.....	18
Figura 13 - B3/B1 (absorption); os pontos situados a sul na imagem são os afloramentos de interesse	18
Figura 14 - B12/B11.....	19
Figura 15 - B3/B8 (water mask and vegetation mask)	19
Figura 16 - Amostra VV04_A (Fundo mina de los Veneros/red alteration).....	21
Figura 17 - Amostra AR02_1 (green copper alteration)	21
Figura 18 - Amostra ES05_D (green alteration).....	22
Figura 19 - Grelha de gráficos que relaciona a densidade de 5 elementos de interesse nas amostras	23
Figura 20 - Espetroradiômetro usado no laboratório.....	24
Figura 21 - Espetro de Malaquite (VV09)	25
Figura 22 - Espetro de Goethite (AR02).....	25
Figura 23 - Espetro de Rodocrosite (VV05)	26
Figura 24 - Espetro de Calcite (AR03)	26
Figura 25 - Espetro de referência da Malaquite.....	27
Figura 26 - Espetro de referência da Goethite	28
Figura 27 - Espetro de referência da Rodocrosite	28
Figura 28 - Espetro de referência da Calcite.....	29

Introdução

O presente relatório foi elaborado no âmbito do estágio de licenciatura, baseia-se no desenvolvimento do projeto “**S34I project**” e tem como objetivo apresentar os resultados que são necessários para a evolução deste mesmo projeto. O objetivo deste estágio é contribuir para a deteção remota com base na prospeção geológica por satélite.

Este projeto, numa visão geral, é sobre prospeção geológica por satélite. A prospeção por satélite é uma atividade essencial para a identificação e avaliação de recursos minerais e geológicos, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento e no aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Tradicionalmente, a prospeção geológica envolvia a utilização de técnicas de campo, que exigiam uma quantidade considerável de recursos humanos, tempo e investimento financeiro. No entanto, com os avanços tecnológicos e a crescente disponibilidade de dados geoespaciais, a prospeção geológica por satélite emergiu como uma abordagem inovadora e eficiente. Os satélites oferecem uma plataforma única para a aquisição de dados geológicos em escala global, permitindo o mapeamento e a análise de áreas extensas de forma rápida e precisa. Inovando assim, mais uma vez com a ajuda da tecnologia, uma área bastante importante da Geologia.

Figura 1 – Sierra del Aramo (<https://www.istockphoto.com/pt>)

Enquadramento Geológico

A *Sierra del Aramo* (Fig.2) é uma cordilheira localizada na região norte de Espanha, na província de Astúrias. A sua localização geográfica e seu enquadramento geológico são fundamentais para compreender a sua formação e as diversas características, visto que a Península Ibérica possui um enquadramento geológico e tectónico único, resultado de milhões de anos de atividade geológica e movimentos de placas que a moldaram. Localizada no extremo sudoeste da Europa, a península é composta por dois países, Portugal e Espanha, e abrange uma ampla variedade de características geológicas. Na região norte da península, encontramos uma paisagem geologicamente diversificada e impressionante. A característica mais proeminente é a Cordilheira Cantábrica, uma cadeia montanhosa que se estende ao longo da costa norte da Espanha. Essa cordilheira é formada por uma série de serras e picos, como os Picos de Europa, *Sierra del Aramo*, entre outros, que alcançam altitudes consideráveis. Durante o período geológico conhecido como Orogenia Varisca (ou Hercínica), entre 380 e 280 milhões de anos atrás, ocorreu uma colisão entre a atual Península e a, já então, Europa. Esse evento resultou em intensa atividade tectónica, a inflexão e o levantamento da crosta terrestre, formou as montanhas que hoje compõem a Cordilheira Cantábrica. Além da Cordilheira Cantábrica, a região norte também possui um relevo marcado por vales profundos e estreitos, conhecidos como "fiordes" espanhóis. Essas características são encontradas na região da Galiza e nas Astúrias, e são resultado da ação combinada de atividade tectónica e erosão fluvial, criando esses vales que se estendem até o oceano.

Do ponto de vista geológico, a *Sierra del Aramo* faz parte do Sistema Cantábrico, uma cadeia montanhosa que se estende ao longo da costa norte de Espanha. Esse sistema é conhecido pela sua complexidade geológica, resultante de processos tectónicos e geodinâmicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. A formação da *Sierra del Aramo* remonta ao Paleozoico, entre 540 e 250 milhões de anos atrás. Durante esse período, a colisão de placas tectónicas resultou na formação de montanhas e na deposição de sedimentos marinhos e fluviais. É composta principalmente por rochas sedimentares, como xistos, quartzitos e calcários, que foram depositadas durante o Paleozoico. Essas rochas foram posteriormente deformadas e metamorizadas devido à intensa atividade tectónica que moldou a região. Além das rochas sedimentares, também apresenta intrusões ígneas, como granitos e dioritos, que foram formados por processos magmáticos. Essas intrusões são evidências da atividade vulcânica que ocorreu na região durante o período Paleozoico. A ação dos agentes erosivos, como a água e o gelo, ao longo de milhões de anos, moldou a paisagem desta serra, criando vales profundos, desfiladeiros e picos escarpados. A ação glacial no passado também deixou sua marca, esculpindo formas características e depositando-se nas encostas. A *Sierra del Aramo* possui uma rica diversidade geológica e abriga uma variedade de recursos minerais, como o carvão, que desempenharam um papel importante na história económica da região.

O calcário que em toda a zona situada a NW da área em questão aparece com espessuras moderadas, normalmente inferiores a 500m, sofre subitamente um forte espessamento ao chegar à *Sierra del Aramo*, dando origem a uma acumulação de calcário com bastantes quilómetros quadrados de extensão. A única explicação sugerida foi por parte de Julivert (1964), que propôs a existência de um intenso dobramento que afeta os calcários.

Figura 2 - Carta geológica Sierra del Aramo (Aller, J. (1993).- La estructura geologica de la Sierra del Aramo (Zona Cantabrica, NO de España). Trabajos de Geologia, Univ. de Oviedo, 19,3-13)

Figura 3 - Perfil Geológico A-A' indicado na Fig.2 Aller, J. (1993).- La estructura geologica de la Sierra del Aramo (Zona Cantabrica, NO de España).Trabajos de Geologia, Univ. de Oviedo, 19,3-13 ()

Na legenda da Fig. 2 é possível observar uma grande variedade de litologias: no Grupo Lena-ardósia com intercalações limoníticas, areias e calcárias; na Formação *Valdeteja*-calcários brancos e cinzentos-claros; na Formação *Barcaliente*-calcários laminados pretos e cinzentos-escuros; na Formação *Griotte* calcários vermelhos nodulosos, com radiolaritas e ardósias na parte inferior; na Formação *Candamo* calcários brancos com bioclastos; arenitos, às vezes conglomerados (Devónico Superior); dolomites margosas e arenosas, ardósia e arenito (Devónico Inferior). Na zona norte há claramente uma tendência de orientação das falhas, NW-SE, e uma orientação preferencial dos cavalgamentos de Este para Oeste.

Na Fig. 3 vemos um perfil geológico escolhido pelo autor do artigo (“Aller, J. (1993).- La estructura geologica de la Sierra del Aramo (Zona Cantabrica, NO de España).Trabajos de Geologia, Univ. de Oviedo, 19,3-13”), de onde foram retiradas tanto a fig.2 como a fig.3. É possível notar um conjunto de falhas inclinadas por volta dos 45° entre os 1500 e 2500 metros de profundidade, enquanto que, entre os 0 e os 1000 metros de profundidade, há outra inclinação. Isso sugere que uma força causou a dobra dessas camadas, provando a existência de tensões tectónicas nesta zona como já havia sido referido

anteriormente. A mineralização na zona da *Sierra del Aramo* é resultado de processos geológicos complexos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Um dos minerais encontrados na serra é o ferro, que tem sido extraído há séculos e utilizado na indústria siderúrgica. Os depósitos de minério de ferro na região contribuíram para o desenvolvimento local, fornecendo matéria-prima essencial para a produção de aço.

Além do ferro, a *Sierra del Aramo* também abriga depósitos de outros minerais, como o cobre, o zinco e o chumbo. Esses minerais têm aplicações industriais variadas e são essenciais para setores como a construção, a eletrônica e a produção de baterias. O tipo mineralização nesta serra atraiu a atenção de empresas mineiras, que exploram os recursos minerais da região de forma responsável, levando em consideração os impactos ambientais e a sustentabilidade. A extração mineral é realizada de acordo com regulamentações rígidas, com o objetivo de preservar o ecossistema natural deste local.

Além da sua importância econômica, a mineralização na *Sierra del Aramo* também desperta o interesse de geólogos, cientistas e entusiastas devido à riqueza de informações que os minerais podem fornecer sobre a história geológica da região. Estudos e pesquisas são conduzidos para compreender melhor os processos geológicos envolvidos na formação dos depósitos minerais e as suas implicações para com a história evolutiva da zona. Em resumo, a *Sierra del Aramo* é uma área de notável mineralização, onde os recursos minerais desempenham um papel crucial na economia local e fornecem perspectivas valiosas sobre a geologia da região.

Figura 4 - Imagem de satélite Sierra del Aramo (Google Earth)

Material e métodos

No desenrolar deste estágio foram usados diversos materiais e métodos de trabalho, que nunca tinha utilizado antes, entre vários outros o “SNAP-SeNtinel Applications Platform” (Fig.5) foi definitivamente o programa mais usado. Aprendemos também a trabalhar com XRF e com o espectroradiômetro, em simbiose com o SNAP.

XRF (X-Ray Fluorescence) (Fig.7) é uma técnica não destrutiva altamente utilizada para determinar a composição química de materiais. Baseia-se na interação entre raios-X de alta energia e a matéria, resultando na excitação dos átomos presentes na amostra. O funcionamento básico do XRF envolve a exposição da amostra a uma fonte de raios-X, geralmente um tubo, que emite raios-X de alta energia. Esses raios incidem sobre a amostra e interagem com os átomos nela presentes. Como resultado dessa interação, os átomos são excitados, e quando retornam ao seu estado fundamental, emitem raios-X característicos de energia mais baixa. Esses raios-X de energia mais baixa são detetados por um sensor de raios-X, que converte os sinais num espectro de energia. Esse espectro contém informações sobre os elementos químicos presentes na amostra e suas respectivas concentrações. A técnica de XRF apresenta várias vantagens, como a capacidade de análise rápida, não destrutiva e multielementar, também pode ser aplicada numa ampla gama de materiais, desde metais e ligas metálicas até minerais, solos, alimentos e artefactos culturais. O XRF é frequentemente utilizado em muitas áreas, como indústrias de mineração, metalurgia, petróleo, arqueologia, ciências ambientais, ciências forenses e controle de qualidade. A sua capacidade de fornecer resultados precisos e rápidos torna-o uma ferramenta valiosa para análise química em diversos campos.

Um espectroradiômetro (Fig.6) é um dispositivo de medição ótica projetado para quantificar a distribuição espectral da radiação eletromagnética numa faixa de comprimento de onda específica. Ele é usado para medir a intensidade da radiação em diferentes comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético. A principal função de um espectroradiômetro é capturar e analisar a radiação em intervalos de comprimento de onda estreitos. Ele é composto por um conjunto de componentes óticos, como lentes, filtros e redes de difração, que permitem a dispersão da radiação incidente em diferentes comprimentos de onda. Essa radiação é então direcionada para um detetor sensível, que converte a radiação num sinal elétrico proporcional à intensidade da luz. Com base nos dados obtidos pelo detetor, um espectroradiômetro pode gerar um espectro de radiação que mostra a intensidade em função do comprimento de onda. Isso permite a caracterização precisa da radiação em diferentes regiões do espectro, como ultravioleta, visível e infravermelho. Os espectroradiômetros são diversamente utilizados em vários âmbitos, incluindo ciências atmosféricas, estudos climáticos, monitorização da qualidade do ar, pesquisa astronómica, testes de iluminação e análise de materiais, etc. Eles desempenham um papel fundamental na quantificação precisa da radiação e fornecem informações valiosas para entender a interação entre a luz e a matéria em várias aplicações científicas e industriais.

O SNAP é uma plataforma de software desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA) para processamento, análise e visualização de dados provenientes das missões do programa Sentinel. Os satélites Sentinel fazem parte do programa *Copernicus*, uma iniciativa conjunta da ESA e da Comissão Europeia para monitorizar o ambiente terrestre e marítimo. Essas missões fornecem uma ampla gama de dados, incluindo imagens de radar, imagens óticas e informações sobre a atmosfera e o clima, daí as imagens que usamos terem de ser escolhidas conforme a percentagem de vegetação, a percentagem de nuvens, entre outros fatores que poderiam influenciar os possíveis resultados depois de analisados neste programa. O SNAP oferece um ambiente de trabalho completo para exploração desses dados, permitindo aos utilizadores realizar uma variedade de tarefas, como pré-processamento, análise, interpretação, etc. A plataforma oferece uma interface gráfica intuitiva, além de um leque de ferramentas e algoritmos para extrair informações úteis dos dados. Com o SNAP, os utilizadores podem executar tarefas como correção atmosférica, fusão de imagens, classificação de terrenos, medição de deformações, entre outras análises. Este programa suporta vários formatos de dados e possui recursos avançados para manipulação e visualização, permitindo que os utilizadores explorem os dados de forma eficiente e obtenham resultados precisos. Além disso, o SNAP é um programa de código aberto, o que significa que quem o usa têm acesso ao código-fonte e podem contribuir para o desenvolvimento contínuo da plataforma. Isso promove a colaboração e permite que a comunidade científica e os desenvolvedores personalizem e melhorem o SNAP de acordo com suas necessidades específicas.

Além dos materiais já referidos, foram usadas amostras litológicas, colhidas pelos parceiros deste projeto no local de estudo (Fig.8), analisadas em laboratório através da intervenção do XRF e do Espetroradiómetro para depois se poder comparar resultados destes aparelhos com eventuais resultados do SNAP com o objetivo de cruzar o máximo de informação possível.

Figura 5 - SNAP (<https://earth.esa.int/eogateway/tools/snap>)

Figura 6 – Espetroradiômetro (https://geolit.igc.usp.br/wp-content/uploads/2021/03/ASD-FieldSpec-4-Hi-Res_-High-Resolution-Spectroradiometer.pdf)

Figura 7 - Aparelho de XRF (<https://www.thermofisher.com/blog/ask-a-scientist/what-is-xrf-x-ray-fluorescence-and-how-does-it-work/>)

Em relação à adaptação às metodologias, foi e continua a ser difícil pois como já tinha referido nunca tinha trabalhado com este tipo de programas, então os meus resultados refletem-se na inexperiência, além de demorarem mais a aparecer podem não estar com a maior exatidão possível.

Resultados e discussão

Dentro deste parâmetro vão expostas as tentativas em busca de resultados no programa que foi principalmente usado, o SNAP, vão estar também gráficos relacionados com os dados recolhidos nas medições de XRF das amostras e os dados de Espetroradiômetro, por fim uma pequena discussão sobre o porquê da falta de resultados entre outros.

Começando por abordar o programa SNAP, encontramos o foco principal do nosso trabalho, onde dedicamos a maior parte do tempo. Recebemos a tarefa de analisar uma zona específica, identificando os seus principais pontos de afloramento. Além disso, foi-nos fornecida muita informação para contextualizar tanto o funcionamento do programa quanto a maneira como deveríamos utilizá-lo, juntamente com informações sobre a zona de interesse em questão. A informação fornecida sobre o programa incluiu uma explicação abrangente sobre o funcionamento dos diferentes tipos de satélites utilizados na observação da Terra. Uma das informações relevantes que estes documentos continham era sobre os satélites ativos e passivos, compreendendo as suas diferenças fundamentais. Os satélites ativos emitem sua própria radiação, normalmente micro-ondas, e registam essa radiação após ela ser refletida pela superfície que está a ser analisada. Por outro lado, os satélites passivos trabalham com a radiação solar, o que significa que estão limitados ao "clima" ou à iluminação solar disponível na área que desejamos analisar. Além disso, recebemos também informações sobre rácios de bandas pré-definidos, que são combinações específicas de diferentes faixas espectrais capturadas pelos sensores do satélite. Esses rácios de bandas foram estabelecidos para cada tipo de litologia, com o objetivo de facilitar a recolha de dados a partir das imagens de satélite. Essa abordagem permitiu-nos obter informações mais claras e confiáveis sobre os tipos de litologia presentes na área de interesse. As imagens de satélite que utilizamos foram obtidas no site oficial da Agência Espacial Europeia (ESA). Essas imagens foram capturadas pelo satélite Sentinel-2, um exemplo de satélite passivo. O Sentinel-2 é equipado com sensores multiespectrais capazes de registar a radiação solar refletida pela superfície terrestre em várias bandas espectrais. Essas imagens forneceram-nos uma visão detalhada e precisa da área estudada, permitindo-nos realizar uma melhor análise geológica.

Apresentam-se de seguida algumas das tentativas realizadas no SNAP (rácios de bandas):

Figura 8 - Cores naturais: R-B4, G-B3, B2

Figura 9 - B12/B5

Figura 10 - B11/B6 (absorção)

Figura 11 - B6/B7 (absorção)

Figura 12 - B4/B12 (Os pins representados servirão para delimitar a área da serra)

Figura 13 - B3/B1 (absorção); os pontos situados a sul na imagem são os afloramentos de interesse

Figura 14 - B12/B11

Figura 15 - B3/B8 (máscara de vegetação e máscara de água); Verde-azulado representam as zonas de vegetação e de água

Estes foram exemplos de várias tentativas de raios e combinações neste programa, nenhuma delas deu os resultados esperados.

Em relação às leituras de XRF, tanto eu como meu colega fomos ao laboratório para auxiliar nas medições e na organização das amostras. Essa experiência permitiu-nos obter um conhecimento mais profundo sobre o funcionamento e o manuseio dos aparelhos de XRF e de espectroradiômetro. No laboratório, trabalhamos em conjunto com outros membros intervenientes no projeto para preparar as amostras recolhidas nas atividades de campo. Esse processo envolveu várias etapas, a calibração: a calibração é uma etapa essencial na análise de dados de XRF, envolve a criação de uma relação entre os sinais de raios-X obtidos e as concentrações conhecidas de elementos químicos em amostras de referência, uma vez identificada essa relação permite a determinação das concentrações dos elementos desconhecidos nas amostras analisadas; a identificação e quantificação de elementos: com a calibração estabelecida, os dados de XRF podem ser utilizados para identificar e quantificar os elementos químicos presentes nas amostras, os picos característicos de cada elemento são identificados e as intensidades desses picos são relacionadas às concentrações dos elementos correspondentes; a análise estatística: a análise estatística pode ser aplicada aos dados de XRF para fornecer perspectivas adicionais, que podem revelar padrões, similaridades ou diferenças entre as amostras analisadas; a interpretação dos resultados: a interpretação dos resultados é uma etapa crucial na análise de dados de medições de XRF, isso envolve a compreensão das concentrações relativas dos elementos identificados, a sua distribuição espacial nas amostras e a sua relevância para o objetivo da análise, a interpretação pode ser auxiliada por conhecimentos geológicos ou informações adicionais disponíveis; a apresentação de resultados: por fim, os resultados da análise de dados de XRF devem ser apresentados num “relatório” para comunicação e documentação adequadas, o “relatório” deve apresentar as concentrações dos elementos analisados, as incertezas associadas, bem como qualquer informação relevante obtida a partir da análise estatística ou da interpretação dos resultados.

Após as medições das amostras no XRF e no espectroradiômetro, passamos para a fase de interpretação dos dados obtidos. Para essa finalidade, utilizamos um programa específico projetado para o tratamento de dados estatísticos chamado "JASP 0.17.2.1". Esta ferramenta foi fundamental para analisar e compreender a relação entre os valores de cada elemento químico presentes em cada amostra analisada pelo aparelho de XRF. Graças ao programa JASP, realizamos várias análises estatísticas. Essas análises permitiram-nos extrair informações valiosas dos dados recolhidos, identificar padrões e tendências, e avaliar cada relação entre vários elementos. Com a ajuda do programa de tratamento de dados estatísticos, pudemos visualizar os resultados de maneira mais clara e eficiente, facilitando a interpretação dos dados de XRF. Estas análises estatísticas forneceram-nos uma percepção sobre as características químicas das amostras e ajudaram a obter uma compreensão mais completa das informações contidas nos dados obtidos por meio do XRF.

Aqui estão alguns registos e estatísticas das medições de XRF:

Figura 16 - Amostra VV04_A (Fundo da mina de los Veneros/red alteration)

Figura 17 - Amostra AR02_1 (green copper alteration)

Figura 18 - Amostra ES05_D (green alteration)

Figura 19 - Grelha de gráficos que relaciona a concentração de 5 elementos de interesse nas amostras

Em cada um dos gráficos há uma linha de referência que representa a correlação perfeita dos dois elementos presentes no mesmo, os pontos são os dados recolhidos de XRF, ou seja, os gráficos onde os pontos que mais se aproximam das linhas de referência são onde a correlação é mais aproximada da referência.

Falando agora das medições do espectroradiômetro (Fig.20), estas medições foram feitas ao mesmo tempo que as de XRF, este tipo de medições realiza-se em vários passos, muito semelhantes aos de XRF: o primeiro passo é realizar as medições com o espectroradiômetro, durante este processo, o instrumento é utilizado para registrar a intensidade da radiação em diferentes comprimentos de onda ao longo do espectro eletromagnético; pré-processamento dos dados: os dados brutos obtidos pelo espectroradiômetro geralmente passam por um pré-processamento para remover possíveis artefactos, como ruídos ou outliers, esse pré-processamento pode incluir a aplicação de filtros, correção de calibração, compensação de temperatura ou outras técnicas de limpeza e normalização dos dados; calibração: a calibração é uma etapa importante para garantir a precisão e a confiabilidade dos dados, ela envolve a comparação das medições realizadas pelo espectroradiômetro com padrões de referência conhecidos, isso permite que os dados sejam ajustados e corrigidos para fornecer valores absolutos ou comparáveis; conversão espectral: os dados medidos pelo espectroradiômetro são geralmente expressos em termos de irradiância espectral, que representa a energia por unidade de área, unidade de tempo e unidade de comprimento de onda, no entanto, dependendo da análise específica que se deseja realizar, é possível converter os dados para outras unidades, como refletância espectral se necessário; análise estatística: a análise estatística é frequentemente aplicada aos dados de espectroradiômetro para extrair informações e percepções relevantes, para tal análise usamos um programa chamado “SpectraGryph 1.2” que nos ajudou a ler e a analisar os detalhes das leituras efetuadas em laboratório; interpretação dos resultados: a interpretação dos resultados é uma etapa crucial na análise de dados de espectroradiômetro, envolve a compreensão das características espectrais dos objetos em estudo, identificação de características distintas, detecção de mudanças ou diferenças entre amostras e interpretação das informações em um contexto específico, aqui entra o “SpectraGryph 1.2” outra vez, visto que é através deste programa que conseguimos comparar os nossos resultados com resultados padrão para facilitar a identificação dos minerais presentes nas amostras recolhidas em campo.

Figura 20 - Espectroradiômetro usado no laboratório

Temos aqui alguns exemplos de registos do espetroradiómetro:

Figura 21 - Espectro de Malaquite (VV09)

Figura 22 - Espectro de Goethite (AR02)

Figura 23 - Espectro de Dolomite (VV05)

Figura 24 - Espectro de Calcite (AR03)

A leitura e comparação dos espectros obtidos através do espectroradiômetro desempenham um papel fundamental na identificação de minerais presentes nas amostras estudadas. Essa análise oferece uma maneira eficiente e precisa de determinar a composição mineralógica, auxiliando significativamente na identificação dos minerais nas amostras. Além disso, essa abordagem é particularmente útil quando se trabalha com o programa SNAP, uma vez que pode ser desafiador definir com precisão os minerais específicos com base apenas na análise da refletância da zona estudada. Ao analisar os espectros obtidos, é possível identificar os picos e padrões característicos associados a cada mineral presente na amostra. Cada mineral tem uma resposta espectral única (apesar de alguns serem semelhantes), ou seja, apresenta uma assinatura espectral distinta que pode ser comparada com bibliotecas de referência para auxiliar na identificação. Essa comparação dos espectros medidos com espectros de minerais conhecidos facilita a identificação mineralógica. Mais uma vez quando se trabalha com o SNAP, que utiliza dados espectrais para análises geológicas, a análise da refletância da zona estudada pode fornecer informações valiosas sobre a composição mineral, mas pode ser limitada quando se trata de identificar minerais específicos, por outro lado a análise espectral por meio de espectroradiômetro complementa essa limitação, fornecendo uma abordagem mais precisa para a identificação mineralógica. Basicamente quando combinada com a análise da refletância da zona estudada no SNAP, a abordagem espectral auxilia na determinação mais precisa da composição mineral e contribui para uma análise geológica mais completa.

Alguns espectros de referência:

Figura 25 - Espectro de referência da Malaquite (<https://speclib.jpl.nasa.gov/library>)

Figura 26 - Espectro de referência da Goethite (<https://speclib.jpl.nasa.gov/library>)

Figura 27 - Espectro de referência da Rodocrosite (<https://speclib.jpl.nasa.gov/library>)

Figura 29 - Espectro de referência da Calcite(<https://speclib.jpl.nasa.gov/library>)

Figura 28 - Espectro de referência da Dolomite(<https://speclib.jpl.nasa.gov/library>)

Conclusões

Este relatório representa uma síntese do trabalho desenvolvido ao longo do segundo semestre do terceiro ano de licenciatura. Durante esse período, o foco era o estudo da prospeção por satélite, uma área da geologia que tem vindo a ganhar destaque nos últimos tempos devido ao seu potencial e ao constante desenvolvimento tecnológico. Através deste trabalho, obtive uma compreensão dos processos envolvidos numa investigação desta natureza, desde a preparação das imagens até à análise dos resultados. A prospeção por satélite oferece uma abordagem inovadora e eficiente para a identificação e avaliação de recursos minerais. Ao utilizar dados geoespaciais recolhidos por satélites, é possível mapear extensas áreas de forma rápida e precisa, o que facilita a prospeção mineralógica em termos logísticos e económicos. Durante o desenvolvimento deste estudo, aprendi algumas das técnicas e ferramentas disponíveis para processar e analisar imagens de satélite. Através do uso de programas como o SNAP (SeNtinel Applications Platform), adquiri habilidades na preparação e manipulação das imagens, bem como na aplicação de técnicas de processamento específicas para a prospeção geológica. Apesar de não ter alcançado resultados concretos neste estudo em particular, considero que adquiri um valioso conhecimento sobre as metodologias e abordagens necessárias para futuras investigações na área da prospeção por satélite. Este estudo permitiu-me compreender a importância da prospeção por satélite como uma ferramenta poderosa no setor da geologia. Através da análise das imagens de satélite, é possível identificar e mapear áreas de interesse com potencial mineralógico, otimizando os esforços de prospeção e reduzindo os custos associados. Ao longo deste trabalho, deparei-me com desafios e obstáculos, mas considero-os como oportunidades de aprendizagem. Aprendi a lidar com a complexidade das técnicas e dos dados geoespaciais, a interpretar as informações obtidas e a explorar diferentes abordagens analíticas. Embora não tenha obtido resultados concretos, valorizo a experiência adquirida e acredito que estou mais preparado para enfrentar futuros possíveis desafios na área da prospeção por satélite. Reconheço que existem algumas arestas a limar e desafios a superar, mas as bases que adquiri ao longo deste trabalho serviram para expandir os meus horizontes no campo da Geologia.

Referências

- <https://www.istockphoto.com/pt>
- Aller, J. (1993).- La estructura geologica de la Sierra del Aramo (Zona Cantabrica, NO de España). *Trabajos de Geologia*, Univ. de Oviedo, 19,3-13
- <https://earth.esa.int/eogateway/tools/snap>
- <https://beringseapaydirt.com/how-miners-sell-their-gold/>
- <https://geolit.igc.usp.br/wp-content/uploads/2021/03/ASD-FieldSpec-4-Hi-Res-High-Resolution-Spectroradiometer.pdf>
- <https://www.thermofisher.com/blog/ask-a-scientist/what-is-xrf-x-ray-fluorescence-and-how-does-it-work/>
- <http://astro34.com.br/o-que-e-um-espectrorradiometro/>
- <https://www.eoportal.org/other-space-activities/snap-sentinel-application-platform>
- <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>
- <https://www.google.com/intl/pt-PT/earth/>
- <https://www.bergeng.com/product/S1TITAN600.html>
- <https://eos.com/pt/blog/sensoriamento-remoto/>
- <https://speclib.jpl.nasa.gov/library>

Softwares utilizados

- SNAP (SeNtinel Applications Platform)
- Microsoft Excel
- SpectraGryph
- Jasp 0.17.2.1